

CONTABILIDADE RURAL: A PRESENÇA DA CONTABILIDADE COMO APOIO AOS COMERCIANTES AGRÍCOLAS DA FEIRA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM.

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 27/07/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.13117550

Cleovia Oliveira Ferregueti

Gilber Jairo Moreira Agudelo

Orientador: Prof. Mestre Paulo Sergio Santos Paiva

RESUMO: A presente pesquisa aborda a temática da contabilidade rural e reflete sobre a sua importância na gestão dos agricultores que comercializam na feira municipal no município de São Gabriel da Cachoeira – AM, tendo como objetivo geral descrever a importância da contabilidade rural para o registro e controle da produção e tomada de decisão na agricultura familiar junto aos produtores agrícolas que comercializam na feira municipal no município de São Gabriel da Cachoeira – AM. A metodologia parte da pesquisa bibliográfica sob uma abordagem metodológica sistêmica, de caráter exploratório e explicativo, recorrendo ao método qualitativo. A contabilidade rural é crucial para a gestão eficiente e sustentável das atividades agropecuárias. Ela fornece informações detalhadas e precisas que auxiliam na tomada de decisões, no planejamento estratégico e no cumprimento das obrigações fiscais.

Todavia, esses produtores entendem a necessidade de fazer uso da contabilidade rural, mas o acesso aos serviços é um dos grandes impasses devido ao alto preço das assessorias locais, levando os agricultores a gerir sua produção voltada para a manutenção apenas do que foi comercializado limitando-se a pensar em investimentos e rentabilidade. Sendo assim, percebe-se a necessidade de possibilitar maior acesso a informação e esclarecimento juntos a esses produtores para que os mesmo possam aderir à cultura do uso das ferramentas básica da contabilidade para gerenciar e organizar sua produção, escoamento e comercialização de maneira a ter uma segurança de rentabilidade e aposentadoria.

Palavras-chave: Agricultores. Contabilidade Rural. Produção. Seguridade.

ABSTRACT: This research addresses the theme of rural accounting and reflects on its importance in the management of farmers who sell at the municipal fair in the municipality of São Gabriel da Cachoeira – AM, with the general objective of describing the importance of rural accounting for the recording and control of production and decision-making in family farming with agricultural producers who sell at the municipal fair in the municipality of São Gabriel da Cachoeira – AM. The methodology is based on bibliographical research under a systemic methodological approach, of an exploratory and explanatory nature, using the qualitative method. Rural accounting is crucial for the efficient and sustainable management of agricultural activities. It provides detailed and accurate information that assists in decision-making, strategic planning and compliance with tax obligations. However, these producers understand the need to make use of rural accounting, but access to services is one of the biggest obstacles due to the high price of local consultancies, leading farmers to manage their production focused on maintaining only what was sold, limiting it. thinking about investments and profitability. Therefore, there is a need to provide greater access to information and clarification to these producers so that they can adhere to the culture of using basic accounting tools to

manage and organize their production, flow and commercialization in order to have a profitability and retirement security.

Keywords: Farmers. Rural Accounting. Production. Security..

1. Introdução

A contabilidade rural é um ramo especializado da contabilidade que se dedica ao registro, análise e controle das atividades econômicas de empresas do setor agropecuário. Esta área abrange tanto a agricultura quanto a pecuária, e suas especificidades exigem a adoção de práticas contábeis que considerem as particularidades da produção rural.

A contabilidade rural desempenha um papel crucial na gestão eficiente das atividades agropecuárias, fornecendo informações essenciais para o planejamento, controle e tomada de decisões. Dada a complexidade e as particularidades do setor, é necessário um conhecimento especializado para lidar com os desafios e maximizar a rentabilidade das operações rurais. Nesse sentido, a presente pesquisa levanta as seguintes hipóteses: A aplicação da contabilidade rural é um mecanismo ou ferramenta indispensável para a tomada de decisão e controle na agricultura familiar.

Partindo desse princípio o estudo questiona como problema: Quais as principais dificuldades que os produtores agrícolas encontram para o uso da contabilidade rural para o registro e controle da produção e tomada de decisão na agricultura familiar?

Diante da problemática levantada a pesquisa se propõe a fazer uma investigação relacionada aplicabilidade da contabilidade rural junto aos agricultores, tendo como objetivo geral descrever a importância da contabilidade rural para o registro e controle da produção e tomada de decisão na agricultura familiar junto aos produtores agrícolas que comercializam na feira municipal no município de São Gabriel da Cachoeira – AM. Para a resolução do objetivo geral foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: discorrer sobre a contabilidade rural e

seus benefícios existentes, como impostos e contribuições previdenciárias; analisar os reflexos da não utilização da contabilidade rural na produção e comercialização agrícola; identificar as principais dificuldades dos produtores agrícolas quanto ao uso da contabilidade rural.

A justificativa do estudo contempla o tripé social, científico e pessoal. A pesquisa é relevante ao meio social por contemplar uma temática que se refere à classe rural. No âmbito científico torna-se importante por apresentar uma revisão de literatura sobre uma temática pouco explorada no que se refere ao campo da contabilidade rural. No aspecto pessoal e profissional a pesquisa é pretinente tendo em vista que os pesquisadores são profissionais da área e durante sua formação acadêmica sentiram a necessidade em compreender as dificuldades no planejamento, organização de produção de custos e, conseqüentemente, as informações para o controle e tomada de decisão, fato ligado diretamente a rentabilidade dos produtores rurais da região do município de São Gabriel da Cachoeira – AM.

A metodologia parte da pesquisa bibliográfica sob uma abordagem metodológica sistêmica, de caráter exploratório e explicativo, recorrendo ao método qualitativo.

Sendo assim, a pesquisa encontra-se sistematizada em tópicos. O primeiro se refere ao referencial teórico abordando a importância da contabilidade rural a partir da descrição da contabilidade rural e seus benefícios, análise dos reflexos da não utilização da contabilidade rural na produção e comercialização agrícola, bem como a identificação das principais dificuldades dos produtores agrícolas quanto ao uso da contabilidade rural. O segundo corresponde à metodologia que parte de uma revisão de literatura classificada como pesquisa bibliográfica e descritiva de cunho qualitativo. O terceiro trata-se dos resultados e discussões apresentados os apontamentos dos autores e a resolução dos objetivos da pesquisa. E por fim apresenta-se a conclusão.

2. Referencial Teórico

A contabilidade rural é crucial para a gestão eficiente e sustentável das atividades agropecuárias. Ela fornece informações detalhadas e precisas que auxiliam na tomada de decisões, no planejamento estratégico e no cumprimento das obrigações fiscais (Farias, 2018).

A contabilidade rural é uma ferramenta essencial para a gestão eficaz das propriedades agrícolas e pecuárias. Ela não apenas ajuda a manter a saúde financeira da operação, mas também proporciona a base para decisões estratégicas, conformidade regulatória, gestão de riscos e sustentabilidade a longo prazo. Em um setor tão dinâmico e influenciado por diversos fatores externos, a contabilidade rural proporciona a clareza e o controle necessários para prosperar (Kruger *et al.* 2014).

2.1 Contabilidade Rural

A contabilidade rural tem uma história rica e evolutiva, marcada por adaptações às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas ao longo dos séculos. Este processo histórico reflete a crescente complexidade das atividades agropecuárias e a necessidade de um gerenciamento mais preciso e eficiente dos recursos (Trajano; Dos Santos, 2021).

As primeiras civilizações, como os egípcios, mesopotâmicos e chineses, já realizavam atividades agrícolas e mantinham registros rudimentares de colheitas, estoques de grãos e impostos. Estes registros eram frequentemente feitos em tabuinhas de argila ou papiros. Os romanos desenvolveram técnicas mais sofisticadas de gestão agrícola, incluindo a contabilidade para monitorar a produção das vilas rurais. Usavam documentos chamados “codices” para registrar transações e controlar os estoques. Durante a Idade Média, a agricultura era a principal atividade econômica. Os mosteiros e feudos mantinham registros detalhados de suas propriedades rurais, incluindo colheitas, rebanhos e rendimentos. Os administradores feudais usavam livros de contas para controlar a produção e os tributos (Mazoyer, 2010).

Com o renascimento e o aumento do comércio, houve uma maior necessidade de registros contábeis precisos. As atividades rurais começaram a se integrar mais ao sistema comercial, necessitando de uma contabilidade mais formal. O desenvolvimento das primeiras técnicas contábeis se deu com a invenção da contabilidade por partidas dobradas por Luca Pacioli em 1494 teve um impacto significativo, fornecendo uma base para práticas contábeis mais estruturadas, que eventualmente foram adaptadas ao setor agrícola (Santana, 2018).

Já a Revolução Industrial trouxe avanços tecnológicos significativos para a agricultura, incluindo maquinário agrícola, que aumentou a produção e a complexidade das operações rurais. A contabilidade rural evoluiu para incluir a depreciação de equipamentos e a gestão de novos tipos de custos. O aumento da urbanização e a demanda por alimentos estimularam o surgimento de grandes empresas agrícolas, que necessitavam de práticas contábeis mais avançadas para gerenciar suas operações (Schimidt; Santos, 2008).

No início do século XX, a contabilidade rural tornou-se mais especializada. O uso de métodos científicos na agricultura e o aumento das regulamentações fiscais exigiram práticas contábeis mais rigorosas. Foram introduzidos conceitos como custo de produção, controle de estoques e análise de rentabilidade específica para o setor agrícola. Com o advento dos computadores, as práticas contábeis se modernizaram significativamente. Softwares de contabilidade agrícola começaram a ser desenvolvidos, permitindo um gerenciamento mais eficiente e detalhado das operações rurais (Santana, 2018).

A globalização aumentou a competitividade no setor agrícola, exigindo práticas contábeis mais transparentes e precisas. A sustentabilidade tornou-se uma preocupação central, levando à integração de práticas de contabilidade ambiental e social na contabilidade rural. O uso de tecnologias como big data, inteligência artificial e sistemas de informação geográfica (SIG) revolucionou a contabilidade rural, proporcionando

análises mais detalhadas e em tempo real. A agricultura de precisão e a Internet das Coisas permitem monitorar e gerenciar operações agrícolas de forma mais eficiente e sustentável (Schimidt; Santos, 2008).

A contabilidade rural evoluiu significativamente desde os registros rudimentares da antiguidade até as práticas sofisticadas de hoje, refletindo as mudanças nas técnicas agrícolas, nas demandas econômicas e na tecnologia. Este processo histórico destaca a importância da contabilidade rural na gestão eficiente e sustentável das atividades agropecuárias, adaptando-se continuamente às necessidades de um setor em constante evolução (Santana, 2018).

Para Santos *et al.* (2020), a contabilidade rural permite monitorar todas as entradas e saídas financeiras, garantindo que as operações sejam lucrativas e que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente. Ajuda na elaboração de orçamentos e previsões financeiras, considerando a sazonalidade e os ciclos de produção típicos das atividades rurais.

A contabilidade rural contribui para tomada de decisões informada, pois fornece dados detalhados sobre a rentabilidade de diferentes cultivos e criações, permitindo que os agricultores façam escolhas informadas sobre onde investir e como diversificar suas atividades. Além de ajudar a avaliar a viabilidade e o retorno de investimentos em novas tecnologias, equipamentos ou expansões (De Oliveira; Santos; De Amorim, 2023).

A contabilidade rural promove o cumprimento de obrigações legais e fiscais garantindo que a propriedade rural esteja em conformidade com todas as leis fiscais e regulatórias, evitando penalidades e multas. Mantém registros precisos e transparentes, o que é essencial para auditorias e para a obtenção de financiamentos e subsídios governamentais (Santos *et al.* 2020).

De acordo com De Oliveira; Santos; De Amorim (2023), a contabilidade rural atua na gestão de riscos permitindo identificar riscos financeiros, operacionais e de mercado, possibilitando a implementação de

estratégias de mitigação. Nesse sentido, atua ainda no processo de planejar e manter reservas financeiras para enfrentar situações adversas, como desastres naturais ou flutuações de mercado.

A contabilidade rural é uma ferramenta de sustentabilidade e planejamento a longo prazo, pois promove a utilização eficiente dos recursos naturais, ajudando a implementar práticas sustentáveis que protejam o meio ambiente e assegurem a viabilidade a longo prazo. Além de facilitar o desenvolvimento de estratégias de longo prazo que considerem as tendências de mercado, as mudanças climáticas e outros fatores externos (Dos Santos *et al.* 2024).

A contabilidade rural possibilita o controle de estoques e produção, bem como promove a competitividade de mercado. No controle de estoque monitora e controla os estoques de insumos, produtos em processo e produtos acabados, reduzindo desperdícios e otimizando a produção. Na produção fornece uma análise detalhada dos custos de produção, permitindo ajustar processos e melhorar a eficiência. Na competitividade possibilita entender melhor os custos e a rentabilidade, os produtores rurais podem definir preços competitivos e estratégias de marketing mais eficazes. E facilita a adoção de inovações tecnológicas e práticas modernas de gestão que aumentam a produtividade e a competitividade (Trajano; Dos Santos, 2021).

2.2 A contabilidade rural na produção e comercialização agrícola

A não utilização da contabilidade rural pode trazer inúmeros reflexos negativos para a produção e comercialização agrícola. A falta de controle e gestão financeira adequados pode comprometer a eficiência operacional, a sustentabilidade econômica e a competitividade no mercado (Do Amaral Junior, 2017).

A não utilização da contabilidade rural pode ter reflexos severos e abrangentes na produção e comercialização agrícola. Desde a gestão financeira ineficiente e a tomada de decisões inadequada até a falta de

conformidade legal e competitividade reduzida, os impactos negativos são múltiplos e interconectados. Implementar práticas contábeis robustas é essencial para garantir a sustentabilidade, a eficiência e a rentabilidade das operações agropecuárias, proporcionando uma base sólida para o crescimento e a adaptação em um setor em constante evolução (De Melo *et al.* 2021).

De acordo com Trajano; Dos Santos (2021), a contabilidade rural é fundamental para a gestão eficiente das atividades agrícolas, abrangendo tanto a produção quanto a comercialização. Ela fornece ferramentas e informações essenciais para que os produtores tomem decisões informadas, controlem seus recursos e cumpram suas obrigações fiscais. Vamos explorar como a contabilidade rural impacta a produção e a comercialização agrícola.

Segundo Dos Santos *et al.* (2024), a contabilidade rural é uma ferramenta indispensável para a produção e comercialização agrícola. Ela fornece a base necessária para uma gestão financeira eficiente, planejamento estratégico, conformidade fiscal e sustentabilidade. Com uma contabilidade bem estruturada, os produtores podem tomar decisões informadas, otimizar seus processos produtivos, negociar de forma eficaz no mercado e garantir a viabilidade econômica a longo prazo. A adoção de práticas contábeis robustas é, portanto, essencial para o sucesso e a competitividade no setor agrícola.

2.3 A contabilidade rural e agricultura familiar

A agricultura familiar é a base econômica do Brasil, por isso de vemos nos preocupar com a administração de custos voltados para à área, como solução torna se de suma importância a utilização da contabilidade rural, pois os produtores possuem receio ou desconhecem, privilegiando continuar com os ensinamentos adquiridos com a vida na agricultura familiar (Dos Santos *et al.* 2018). A contabilidade rural é fundamental, sendo possível ter conhecimento em relação a questão econômica

efinanceira, esta deve estar ligada a uma administração eficiente, então cabe aos agricultores aderir, para que possam obter melhores resultados (Trajano; Dos Santos, 2021).

No entendimento de Crepaldi (2016, p.90)

A contabilidade rural surgiu da necessidade de controlar o patrimônio. É fato que existem pessoas, entidades e empresas que realizam transações, decorrendo daí maior complexidade de controle. Seria possível controlar seu patrimônio, que é um conjunto de bens, direitos e obrigações, em que houvesse registros de todas as mutações ocorridas.

O receio dos agricultores ainda é um dos grandes impedimentos da não utilização da contabilidade na agricultura familiar, provocando diversos prejuízos, pois deixam de se beneficiar das ferramentas que a contabilidade dispõe para o gerenciamento e controle. O desconhecimento dos profissionais da área também aumenta esse fator e conduz os pequenos agricultores a entender que o uso da contabilidade não é necessário (Trajano; Dos Santos, 2021).

Para Vilhena; Antunes (2010, p.4):

A conscientização do produtor rural, de que a contabilidade é uma ferramenta importante de gestão, que o planejamento e controle da produção são necessários em qualquer empreendimento, independente de seu porte, é uma tarefa árdua e difícil do profissional de contabilidade. Pois só assim,

o contador estará cumprindo a sua função de gerar informações uteis para a tomada de decisão e consequente crescimento da empresa.

Segundo Silva; Mendes (2013):

“Esse segmento enfrenta problemas, como demanda irregular do mercado, alto preço de insumos, baixos preços de seus produtos, e, ainda desvalorização de sua cultura, baixo nível de escolaridade, baixa renda, envelhecimento da população, moradias precárias e pouca assistência médica hospitalar”. [...] a uma unidade de produção agrícola onde propriedade e trabalho estão intimamente ligados à família. A interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração engendra necessariamente noções mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a reprodução da exploração.

A contabilidade quando aplicada, apresenta muitos benefícios, pois registram os custos desde o preparo do solo, plantação, adubação e colheita. Dando aos agricultores incentivos referentes à sua produção, gerando informações para a tomada de decisão e controle (Trajano; Dos Santos, 2021).

Segundo Chiavenato (2004), a tomada de decisão é um processo de escolher um curso de ação para se defrontar com um problema ou oportunidade. Nesse sentido, Oliveira (2000) menciona as vantagens da

produção familiar como espaço ideal e privilegiado para consolidação de uma agricultura de base sustentável.

A lógica de funcionamento das explorações familiares, baseada na associação dos objetivos de produção, consumo e acumulação patrimonial, resulta num espaço de reprodução social cujas características de diversidade e integração de atividades produtivas vegetais e animais, ocupação de força de trabalho dos membros da família e controle decisório sobre todo o processo produtivo são sensivelmente mais vantajosos ao desenvolvimento de uma agricultura ambientalmente sustentável que as explorações capitalistas patronais (Oliveira, 2000).

Em suma, a agricultura familiar desempenha um papel fundamental na manutenção dos direitos e na gestão eficaz das atividades agrícolas, contribuindo para o sucesso e a sustentabilidade dos agricultores e suas propriedades (Silva; Mendes, 2010).

3. Resultados e Discussões

O município de São Gabriel da Cachoeira localiza-se no extremo noroeste do país, fazendo divisa com a Colômbia e Venezuela estando situado no estado do Amazonas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o município ocupa uma área de pouco mais de 109.181.245 km², sendo o terceiro maior município brasileiro em extensão territorial com uma população de 51.795 habitantes, é a cidade mais indígena do Brasil com mais de 90% da população fazendo parte de 23 diferentes etnias, e tendo como base da sua economia a agricultura familiar (IBGE, 2022).

Buscando responder a problemática da pesquisa, o presente estudo se reporta novamente aos objetivos para discutir conforme os teóricos quais as principais dificuldades que os produtores agrícolas encontram para o uso da contabilidade rural e para o registro e controle da produção, bem

como para a tomada de decisão na agricultura familiar dos produtores rurais da região do município de São Gabriel da Cachoeira – AM.

Conforme entrevista com 15 (quinze) agricultores as principais dificuldades encontradas para o uso da contabilidade rural e para o registro e controle da produção, bem como para a tomada de decisão na agricultura familiar pelos produtores diz respeito a baixa escolaridade, a falta de conhecimento na área contábil, e o alto preço cobrado pelos serviços de contábeis na região.

Conforme De Melo *et al.* (2021), os pequenos produtores têm dificuldades em quantificar e identificar os pontos fracos do processo produtivo. Os principais problemas que afetam negativamente os produtores são a falta de preparo e conhecimento, bem como o gerenciamento de pessoal, a produção e armazenamento, o consumo e desperdícios, a concorrência, o preço alto para manutenção e aquisição de maquinários, o clima, os custos de produção e a elaboração de projetos para solicitação de crédito, eles adotam decisões apenas à sua experiência.

A percepção do autor vai de encontro com a pesquisa quando mostra que de fato existe uma ausência de conhecimento por parte dos agricultores, bem como uma grande dificuldade de gerenciar sua produção, além da dificuldade de financiamento e alto preço dos serviços contábeis locais.

Com relação à importância da contabilidade rural para o registro e controle da produção e tomada de decisão na agricultura familiar junto aos produtores agrícolas que comercializam na feira municipal, a entrevista mostra que a contabilidade rural, é de fundamental importância para auxiliar no controle, planejamento e tomada de decisão, evitar perdas elevadas de seus produtos agrícolas tendo eficiência em seus resultados almejados.

Segundo Trajano; Dos Santos (2021), a contabilidade desempenha uma importante função na gestão das propriedades rurais. Os produtores utilizam a contabilidade rural como auxílio ao planejamento, controle e as

tomadas de decisões adequadas para a obtenção dos resultados almejados. Entretanto, como mencionado anteriormente existe uma necessidade de possibilitar aos agricultores locais esclarecimento e informação sobre os meios mais acessíveis para que os mesmos possam vir a fazer uso das ferramentas de gestão contábeis para que sua produção e seus negócios possam ter rentabilidade e segurança.

No que diz respeito a discorrer sobre a contabilidade rural e seus benefícios existentes, como impostos e contribuições previdenciárias, os resultados apontam que os agricultores apresentam um entendimento sobre os benefícios como impostos e contribuições previdenciário que podem ajudá-los na questão da aposentadoria mais cedo que o previsto, por exemplo, mulheres 55 anos de idade e homem 60 anos, mas em grande parte nem sempre buscam esses benefícios por conta da burocracia.

De acordo com Arbex; Galiza (2017), a contabilidade rural é uma ferramenta que contribui para a previdência rural dos agricultores assegurando sua contribuição e sua aposentadoria.

Dessa forma, a pesquisa também analisou os reflexos da não utilização da contabilidade rural na produção e comercialização agrícola identificando as principais dificuldades dos produtores agrícolas quanto ao uso da contabilidade rural apontando que a ausência da contabilidade rural contribui para a grande perda lucrativa de produção, bem como a perda de muitos produtos que se perdem no processo de escoamento e armazenagem. Os agricultores têm a necessidade de fazer uso, mas encontram barreiras como a falta de conhecimento e o preço alto das assessorias contábeis no município.

4. Conclusão

A pesquisa deixa claro que a contabilidade rural é uma ferramenta fundamental para o bom desempenho da produção e comercialização dos produtores. Entretanto, muitos enfrentam dificuldades no acesso a

essa ferramenta, pois os feirantes que fizeram parte da pesquisa possuem baixo nível de instrução, baixo rendimento, falta de acesso a saúde, situação precária de saneamento básico e, em alguns casos de moradia, e falta de políticas públicas (federal, estadual e municipal) que viabilizem os projetos agrícolas.

Os agricultores têm lançado mão de várias estratégias produtivas e culturais como forma melhorar sua produção, mas sabe-se que essas medidas não são suficientes para o desenvolvimento desse segmento. Existe uma grande necessidade desses produtores estarem organizados como pessoas civis e jurídicas para terem acesso aos financiamentos e terem uma assessoria contábil para gerir sua produção e comercialização.

Todavia, esses produtores entendem a necessidade de fazer uso da contabilidade rural, mas o acesso aos serviços é um dos grandes impasses devido ao alto preço das assessorias locais, levando os agricultores a gerir sua produção voltada para a manutenção apenas do que foi comercializado limitando-se a pensar em investimentos e rentabilidade.

Sendo assim, percebe-se a necessidade de possibilitar maior acesso a informação e esclarecimento juntos a esses produtores para que os mesmo possam aderir a cultura do uso das ferramentas básica da contabilidade para gerenciar e organizar sua produção, escoamento e comercialização de maneira a ter uma segurança de rentabilidade e aposentadoria.

Referências

ALMEIDA, K. Z. de. **Contabilidade rural: ferramentas estratégicas de apoio a gestão do agronegócio**. 2012. 102 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, Criciúma, 2012.

APPOLINARIO, Fabio. **Metodologia da ciência: Filosofia e Prática da Pesquisa**. 2ª ed. São Paulo. Cengage Learning.2011

ARBEX, Alexandre; GALIZA, Marcelo. **Reforma da previdência, agricultura familiar e os riscos de desproteção social**. 2017. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10297/7/bmt_62_reforma_pr_evidencia_agricultura.pdf. Acesso em: 10 ago. 2024.

CHIAVENATO, Idalberto. **Teoria Geral da Administração: Abordagem descritiva e explicativas**. 7ª ed. Manole.2004.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Contabilidade rural: uma abordagem decisorial**. 8ª ed. São Paulo. Atlas, 2016.

DE MELO, Daniela Montes et al. A importância da gestão rural e da sustentabilidade em pequenas propriedades rurais. **Revista GeTeC**, v. 10, n. 31, 2021.

DE OLIVEIRA, Maria Abadia; SANTOS, Maria Gabriela Amorim; DE AMORIM, Dênia Aparecida. Contabilidade: da evolução histórica à adaptação tecnológica. **Revista GeTeC**, v. 12, n. 41, 2023.

DO AMARAL JÚNIOR, Eugênio Pereira. **A importância da contabilidade rural**. 2017. Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP. PATROCÍNIO – MG, 2017.21p.

DOS SANTOS, Isla Naiara Ferreira et al. Contabilidade rural como ferramenta estratégica de apoio a gestão: um estudo com pequenos agricultores na cidade de Floriano-PI. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 6, p. 1278-1302, 2024.

FARIAS, Y. B. **Percepção dos produtores rurais do município de Serra Branca-PB sobre a utilização da informação Contábil no processo de controle e gestão da Atividade rural**. 2018. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, Monteiro, 2018.

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar um Projeto de Pesquisa**. 6ª ed. São Paulo. Atlas, 1996.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de Pesquisa social**. 6ª ed. São Paulo. Atlas, 2008.

KRUGER, S. D.; GLUSTAK, E.; MAZZIONI, S.; ZANIN, A. **A Contabilidade como Instrumento de Gestão dos Estabelecimentos Rurais**. REUNIR: Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade, Campina Grande, v. 4, n. 2, p. 134-153, 2014.

MARTINS, Heloisa Helena T. de Souza. **Metodologia qualitativa de pesquisa**. FFLCH / USP. São Paulo, 2004.

MAZOYER, Marcel, 1933- **História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea**. Marcel Mazoyer, Laurence Roudart; [tradução de Cláudia F. Falluh Balduino Ferreira]. – São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: NEAD, 2010. 568p.: il.

OLIVEIRA, Enoch de. **Ano 2000 Angústia ou Esperança?**. 1ª ed. Casa Publicadora Brasileira. 1988.

PRODANOV; FREITAS, Cleber Cristiano; Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico**. 2ª ed. Rio Grande do Sul. Universidade Feevale. 2013.

SANTANA, Gabriel Tomaz. **História da Contabilidade e sua Grande Mudança**. 2018. Disponível em: <http://blog.fipecafi.org/historia-da-contabilidade-e-sua-grande-mudanca/>. Acesso em: 10 ago. 2024.

SANTOS, Bruno Luis dos; SUAVE, Ricardo; FERREIRA, Marcelo Marchine; ALTOÉ, Stella Maris Lima. **Profissão contábil em tempos de mudança: Implicações do avanço tecnológico nas atividades em um escritório de contabilidade**. Revista de Contabilidade e Controladoria, Curitiba, v. 11, n. 3, p. 113-133, 2020. Disponível em:

<https://revistas.ufpr.br/rcc/article/view/71765/41607>. Acesso em: 10 ago. 2024.

SANTOS, Giulia Nóbrega dos et al. **Gestão de custos nas pequenas propriedades rurais de Ivinhema-MS**. 2018. Dourado, UFGD, 2018. de Conclusão de Curso (Graduação) Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia da Universidade Federal da Grande Dourados, 42p.

SCHIMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos. **História da contabilidade**. São Paulo: Atlas, 2008.

SILVA, Juniele Martins; MENDES, Estevane de Paula Pontes. Desafios dos agricultores familiares nas comunidades rurais Cruzeiros dos Martírios e Paulistas, Catalão (GO). **Formação (Online)**, v. 2, n. 19, 2012.

TRAJANO, Carla Borges; DOS ANJOS, Mayara Abadia Delfino. A importância da contabilidade nas operações rurais. **Revista GeTeC**, v. 10, n. 32, 2021.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 4ª ed. São Paulo. Atlas, 2000.

VILHENA, N. L. J.; ANTUNES, M. A. **A importância da contabilidade rural para o produtor rural**. 2010.

YIN, Robert K. **Estudo de caso Planejamento e Métodos**. 2ª ed. Porto Alegre. Bookman. 2001.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil